

ARCHITECTURE

АРХІТЕКТУРНО-УРБАНІСТИЧНІ ПРОСТОРОВІ КОНФЛІКТИ ПОВ'ЯЗАНІ З ВПЛИВОМ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Стовбан В.О.

*асистент кафедри архітектури та будівництва
Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»
<https://orcid.org/0000-0001-6248-6278>*

ARCHITECTURAL AND URBAN SPATIAL CONFLICTS ASSOCIATED WITH IMPACT ON THE NATURAL ENVIRONMENT

Stovban V.

*Assistant of the department of architecture and construction
Author's Orcid number: 0000-0001-6248-6278
King Danylo University, Ukraine
Department of architecture and construction*

Анотація

В статті розглянуто природу виникнення урбо-екологічних конфліктів в просторі міста Івано-Франківськ, які пов'язані з антропопресією на природне середовище. Наведено типові приклади появи конфліктно-утворюючих чинників просторових конфліктів в зонах стику рекреаційних зон, де оточуючим середовищем виступають: міське озеро, річки Бистриця Надвірнянська і Бистриця Солотвинська, міський парк відпочинку. Проведено причинно-наслідковий аналіз появи такого роду просторових конфліктів, що найбільше мають вплив на сферу провокування конфліктів, до яких відноситься суспільство, влада, інвестор, такі конфлікти впливають на громадськість і оточуюче середовище і провокують нові конфлікти в такому середовищі.

Abstract

The article examines the nature of urban-ecological conflicts in the space of the city of Ivano-Frankivsk, which are related to anthropoppression on the natural environment. Typical examples of the appearance of conflict-forming factors of spatial conflicts in the junction zones of recreational zones, where the surrounding environment are: the city lake, the Bystrytsia Nadvirnyanska and Bystrytsia Solotvynska rivers, the city recreation park, are given. A cause-and-effect analysis of the appearance of this kind of spatial conflicts, which have the greatest impact on the sphere of provoking conflicts, which includes society, the government, investors, such conflicts affect the public and the surrounding environment and provoke new conflicts in such an environment, is carried out.

Ключові слова: урбо-екологічні конфлікти, просторові конфлікти, антропопресія, природне середовище, сторони конфлікту, влада, суспільство, інвестор.

Keywords: urban-ecological conflicts, spatial conflicts, anthropoppression, natural environment, parties to the conflict, government, society, investor.

Визначення проблеми.

Для правильного розуміння появи просторових конфліктів, що пов'язані з антропопресією на природне середовище і особливостей їх виникнення. Проведення причинно-наслідкового аналізу появи урбо-екологічних конфліктів в просторі міста. Розуміння конфліктних ситуацій, що найбільше мають вплив на сферу провокування конфліктів, до яких відноситься суспільство, влада, інвестор. Поява конфліктів в рекреаційних зонах нашого міста, що перетворюються на зони інтенсивної забудови.

Аналіз досліджень і публікацій. Серед вітчизняних науковців, які проводили дослідження та аналіз чинників виникнення і проблематики конфліктів урбо-екологічного характеру з впливом на природне середовище слід виділити А. Бойков, О. Бейдик, Р. Віняський, В. Воднік, М. Габрель, Л. Герасіна, Н. Гришина, Е. Калішак, М. Косьмій, М.

Нагаєва, В. Петюха, М. Требін, Н. Чорненька, В. Шулик, Г. Шульга та інших, основні праці яких та відповідне нормативно-правове законодавство і послужили науково-теоретичною та практичною основою написання даної статті.

Мета статті полягає у дослідженні особливостей причин виникнення урбо-екологічних конфліктів в просторі міста Івано-Франківськ, які пов'язані з антропопресією на природне середовище.

Виклад основного матеріалу.

Аналізуючи виявлені конфлікти і проводячи аналіз появи різного роду просторових конфліктів, взаємодії між управлінням влади, інвесторами і громадою, можна виділити ті конфлікти, які найбільше мають вплив на громадськість і оточуюче середовище, що часто супроводжувались гучними скандалами і розголосом у громаді міста, набули

статусу резонансних, дискусії навколо яких не вщухають і по сьогоднішній день. На таких прикладах конфліктів можна виявити особливості і встановити закономірності виникнення просторових конфліктів і зробити висновки можливого подальшого уникнення конфліктних ситуацій. З попереднього аналізу конфліктів і розподілу цих конфліктів по мікрорайонах міста Івано-Франківськ можна виділити конфлікти, які мають найбільшу кількість появи конфліктних ситуацій і найбільше мають вплив на сферу провокування конфліктів, до яких відносяться суспільство, влада, інвестор.

До прикладів таких конфліктів можна віднести виявлені конфлікти, які пов'язані з антропопресією на природне середовище. До переліку де виражені прояви конфліктів, які пов'язані з впливом на природне середовище відносяться мікрорайони «**Парковий**», «**Пасічна**» і «**Рінь**», де проводиться інтенсивна забудова цих мікрорайонів або намагання заволодіти популярними і привабливими ділянками в цих районах під будівництво чи іншу господарську діяльність. Це території рекреаційних зон, які приваблюють інвесторів і в свою чергу також і покупців, де завжди попит і пропозиція ідуть пліч-о-пліч і конкуренція диктує свої вимоги.

1. Франківське міське озеро в мікрорайоні «**Парковий**» протягом багатьох років обростало забудовами і завжди було і є привабливою частиною зеленої зони для різних інвесторів. Включаються в роботу усі механізми впливу, тільки щоб заволодіти ділянкою території навколо міського озера, біля територій річок, що часом в розрізі з не дотриманням нормативно-правових актів, законодавства. Часто конкуренція щодо отримання частини цієї території для реалізації своїх планів різних інвесторів, майже завжди породжує утворення конфліктів між громадою, владою і інвесторами.

Проти забудови виступили громадські активісти, які у соціальних мережах об'єдналися у спільноту «Вільне озеро» та «Ні! незаконній забудові міського озера», які вимагали зберегти ділянку як зелену зону. Влада міста створила тимчасову контрольну комісію, яка досліджувала законність зведення будинків довкола озера. Невдовзі комісія рекомендувала Департаменту архітектури винести на сесію Івано-Франківської міської ради проект розробки детального плану території довкола міського озера.

До даної проблеми долучились також і депутати Івано-Франківської обласної влади, які готували різні депутатські звернення до різних інспекцій Прикарпаття, зокрема до Державної екологічної інспекції. У депутатському зверненні йдеться про те, що смуга поблизу міського озера є природоохоронною територією, де обмежено господарську діяльність, тому тут зводити багатоповерхівки не можна і є порушенням природоохоронного законодавства.

Відбулася погоджувальна комісія для узгодження спірних питань пропозицій громадськості, внесених під час процедури громадського обговорення проекту містобудівної документації «Кори-

гування (внесення змін до) генерального плану, суміщеного з історико-архітектурним опорним планом м. Івано-Франківська (в межах Івано-Франківської міської ради)», щодо дозволу здійснення будівельною компанією забудови земельної ділянки біля міського озера (зі сторони вулиць Короля Данила, Ленкавського, Південний Бульвар, Гурика) [2].

За проектом на даному місці планується будівництво багатоповерхових житлових будинків та відповідної інфраструктури.

Відповідно до ст.87 Водного кодексу України для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо водних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм встановлюються водоохоронні зони.

Ст.88 врегульовано, що з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у межений період) шириною: для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів[1]

На підставі вищенаведеного проведено перевірки щодо наявності порушень водоохоронного законодавства у випадку здійснення будівництва багатоповерхових житлових будинків будівельною компанією поблизу міського озера (зі сторони вулиць Короля Данила, Ленкавського, Південний Бульвар, Гурика).

Також створена комісія звернулася до Івано-Франківської міської прокуратури та міської архітектури, а також управління Держархбудконтролю в області з проханням перевірити законність ведення будівництва 24 суб'єктів підприємницької діяльності та забудову за 16 адресами біля озера.

До затвердження детального плану території--ДПТ навколо міського озера не дійшло, але за ініціативою комісії міська рада затвердила рішення «Про запровадження мораторію на будівництво нових та реконструкцію існуючих будівель і споруд навколо міського озера». Після цього комісія де-факто припинила діяльність.

Своїми діями міська влада, депутати обласної і міської ради, активна громадськість намагались якось перешкодити забудові навколо міського озера. Запровадження мораторію на будівництво нових та реконструкцію існуючих будівель ввела обмеження та реконструкцію тільки на певних ділянках, зокрема на трьох. Дві з них вже згадані

на вулицях Ленкавського і Південному бульварі, що орендують дві будівельні компанії.

Під назвою “мораторій” міська влада ввела обмеження на будівництво та реконструкцію всього на трьох ділянках. Дві з них вже згадувані на вулицях Ленкавського і Південному бульварі, що орендують дві ті самі згадувані будівельні компанії. Третя – ділянка по Мазепи, 144 – перебувала в оренді мами народного депутата. Незважаючи на мораторій, на двох з цих ділянок вирости багатоповерхівки, а на одній – каплиця та півтори десятка христів, як варіант перешкоджанню будівництва зі сторони активістів і міської влади [8].

Фото 1-- Видял міського озера до періоду інтенсивної забудови.

Зазначимо, що ділянка в оренді з 2006 року. Міська рада кілька разів продовжувала договори оренди. У 2011 одне з таких рішень підписував також сам міський голова, як секретар міської ради. Потім договір знову продовжили у 2014 році, але сьогодні виступає проти забудови цієї ділянки. На частині території спорудили дерев'яну каплицю та встановили 15 христів. На решті території міська рада обіцяє звести сквер імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика. Згодом міська рада затвердила ДПТ у цьому мікрорайоні. На спірній ділянці запроєктувала зелену зону. Зараз згадувана будівельна фірма судиться з міською радою і щодо встановлення каплички, і щодо затвердження ДПТ, і щодо права на оренду. Компанія стверджує, що не планує зводити на спірній землі багатоповерхівки. Кажє, що має намір спорудити одноповерхову споруду з інфраструктурою, яка передбачає і скверики, і озеленення. А доки міська рада судиться з даною компанією, на третій ділянці, на яку наклали мораторій, вироста багатоповерхівка та продаються квартири.

Події розвивались таким чином, що компанія подала у суд на міську раду про перешкоджання використання цієї ділянки за цільовим призначенням. Господарський суд Івано-Франківської області зобов'язав міську раду Івано-Франківська виплатити компанії 1 843 569 грн. Підприємство довело у суді, що саме стільки заплатило орендної плати, але міська рада перешкоджає у користуванні ділянкою за цільовим призначенням. Йдеться про ділянку біля міського озера площею 4 га зі сторони вул. Романа Гурика, на якій минулого року міська рада

Тоді після невдалих переговорів з активістами “Вільного озера” тодішній орендар ділянки на вулиці Ленкавського та представники будівельної компанії пішли до суду. Там вони успішно себе захистили і зараз компанія завершує зведення своїх багатоповерхівок.

За право оренди сусідніх чотирьох гектарів на Південному бульварі бореться у судах інша будівельна компанія. Власне, саме через те, що минулого року фірма виграла суд на продовження договору оренди, міський голова і відклав затвердження генплану.

Для подальшого порівняння і зміни рекреаційної зони навколо міського озера представлено порівняльне фото ще до інтенсивної забудови.

дозволила збудувати капличку та встановити хрести.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що земельна ділянка, яка була передана позивачу в оренду у 2011 році, не відповідала умовам договору, а відповідач постійно перешкоджав орендарю користуватися земельною ділянкою за цільовим призначенням. Однак міська рада досі отримує орендну плату. Представник міськради проти позову заперечив та переконував, що жодних перешкод в освоєнні цієї земельної ділянки та розміщення на ній розважально-відпочинкового центру з боку відповідача по справі не чиняться. Але суд став на бік позивача. Першим фактом перешкоджання суд вважає так званий “мораторій на забудову довкола міського озера”, який міська рада запровадила 15 лютого 2018 року. У переліку адрес, на які поширювався мораторій, є й ділянка, орендована даною фірмою. Також позивач надав суду публікації у ЗМІ про те, як у грудні минулого року міський голова Івано-Франківська разом із депутатами міськради та Муніципальною вартою встановили намет, щоб не допустити до ділянки працівників підприємства. Цього року Господарський суд Івано-Франківської області визнав незаконним рішення виконкому про надання дозволу встановлення каплиці біля міського озера у Франківську, а церкву зобов'язав звільнити земельну ділянку від тимчасових споруд і будівельних матеріалів. Пізніше це рішення також підтвердив апеляційний суд [2].

Фото 2.—Забудова навколо міського озера.

2. Протягом декілька років триває судова тягнута щодо привабливих земель поблизу річки Бистриця Солотвинська між Івано-Франківською міською радою і орендарем землі. За словами забудовника він планує збудувати на цьому місці житловий комплекс з приміщеннями громадського призначення.

Терези Феміди протягом всього часу, доки триває протистояння, хиляться то в один, то в інший бік. Втім, забудовник судиться не з громадою, а з

міською владою Івано-Франківська, оскільки часто в таких суперечках першопричиною конфлікту якраз являються ті чи інші рішення саме міської влади. Як стверджують мешканці житлових будинків №№ 8, 9, 10, 24, 28, 25А, 30 на вулиці Витвицького «Зерно конфлікту було посіяне у 2013 році, коли на прохання жителів мікрорайону «Пасічна» міська влада прийняла рішення відмовити компанії у подовженні договору оренди земельної ділянки в межах вулиць Галицька-Витвицького».

Схема 1.—Ділянка забудови на вул. Галицька-Витвицького

Цілком очікувано, компанія рішення міської ради оскаржила у суді. За його словами, на сесії міської ради, не вносячи питання в порядок денний, один з депутатів «з руки» вніс пропозицію проголосувати за заборону продовження оренди земельної ділянки, хоча на той момент забудовник ще навіть не подавав заявку на продовження оренди. Міська рада, таким чином, здійснила упереджувальний постріл. При тому, що на даній ділянці вже знаходився збудований компанією будинок. І не просто збудований, а зданий в експлуатацію з присвоєнням адреси. Міська рада більшістю голосів пропозицію депутата підтримала.

Втім, запевняє директор, що конфлікт початок якого мешканці датують 2013-м роком, має значно глибше часове коріння. В 2006 році інша компанія отримала на згаданій території земельну ділянку 2,2 га. Втім, дозвіл на житлове будівництво отримати не вдалося. Спочатку фірму спонукали віддати частину землі під будівництво греко-католицької церкви, обіцяючи дозвіл на будівництво. Згодом виникла домовленість, що дозвіл на будівництво нададуть, якщо компанія збудує дитячий майданчик. Фірма віддала ще 0,4 га під майданчик і спорудила його. Втім, так і не отримавши очікуваного дозволу, у подальшому фірма відмовилася від земельної ділянки, якої вже лишилося 1,8 га. В 2010 році Івано-Франківська міська рада прийняла рішення передати земельну ділянку іншій компанії. На момент приходу теперішнього власника (у якості співвласника та директора) компанії вже отримала протягом 2010-11 років всі дозвільні документи на будівництво, містобудівні умови та обмеження, оплатила і провела обстеження дерев, отримала дозвіл на їх зрізку. Забудовник приступив до будівництва. Ні в людей, ні у влади до 2012 року жодних претензій не було. Все змінилось в 2012 році, коли з генеральних планів українських міст, був знятий гриф секретності. Отоді всі й побачили, що будівництво ведеться в зеленій зоні, яка не призначена для забудови, відповідно до чинних Державних будівельних норм «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» 360-92 затверджених Наказом Держкоммістобудування №44 від 17.04.1992р., а саме п. п. «б» п.10.4 де вказано, що «Розміщення будинків, споруд і комунікацій не допускається: на землях зелених зон міст, включаючи землі міських лісів, якщо об'єкти, які проектується, не призначені для відпочинку, спорту або обслуговування приміського лісового

господарства». Саме на ці законодавчі норми посилюються активісти, які відстоюють своє право на сквер на лівому березі Бистриці Солотвинської. Хоча директор компанії стверджує, що отримав лист від Департаменту архітектури, з якого випливає, що ті будинки, мешканці, яких проти забудови, теж збудовані на місці зеленої зони, де будівництво було заборонене [9].

Натомість, його опоненти, міська рада Івано-Франківська, приймають рішення про відведення земельної ділянки Івано-Франківській міській раді на вулиці Галицькій, для обслуговування скверу і виділяє на це 1,5 млн. гривень.

Ідея скверу, зі слів директора, належить йому, – це елемент його першої мирової угоди (коли йому не продовжили договір оренди), згідно якої він оголосив про намір відмовитись від будівництва лінії будинків вздовж дамби річки, при умові, що компанія буде будинок на три під'їзди поряд зі вже зданим в експлуатацію, а решту території (1 га) віддає місту під сквер.

Узявши до уваги тривожні звернення івано-франківців, міська влада категорично націлена на відстоювання інтересів громади. Відповідно до п.1.1. чинного рішення Івано-Франківської міської ради №1455-45 від 19.06.2014р. «Про оформлення та надання в постійне користування земельних ділянок юридичним особам» було надано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Івано-Франківській міській раді на вул. Галицькій-Витвицького орієнтовною площею 1,2 га, для обслуговування скверу.

У розробленому міською владою проекті скверу «Первоцвіт» передбачені такі положення: безкоштовна WiFi-зона; освітлення на сонячних батареях; волейбольно-футбольне поле; бетонні столи для малого тенісу; зона для гри фрізбі з уловувачами; зона барбекю для проведення уїкендів для 10 сімей одночасно; бетонний стаціонарний великий мангал; столи з лавками; велосипедна зона дитячих перегонів; криниця – джерело чистої питної води.

Можливо, з часом у затінку зелених крон скверу «Первоцвіт» обидві сторони конфлікту зможуть порозумітися і потиснути один одному руки під час дружнього пікніка.

3. Іншим прикладом забудови рекреаційної зони мікрорайону «Рінь» біля річки Бистриця Солотвинська є проект зведення навчально-виховного закладу інноваційної освіти в районі вулиць Декабристів – Тисменицької.

Схема 2—Розміщення забудови навчально-виховного закладу в районі річки Бистриця Надвірнянська.

Відповідні містобудівні умови і обмеження для громадської організації видав Департамент архітектури і містобудування. За документом площа земельної ділянки для будівництва становить 0,6568 га, функціональне призначення земельної ділянки згідно з генеральним планом міста – існуючий стан – територія зелених насаджень загального користування, за генеральним планом села Угорники – проектний стан – територія громадських закладів, територія зелених насаджень загального користування.

Поверховість проекту – 3-9 поверхів. Загальна площа будівництва – 5 414,00 м кв, площа забудови 1 65, 00 м кв. Містобудівні умови і обмеження було видано 28 жовтня 2015 року, до слова, після першого туру виборів міського голови. Коли ж на місці робіт почали різати багаторічні дерева, а територію обгородили парканами, місцеві мешканці забили на сполох. Зі слів робочих стало відомо, що тут мають будувати багатоповерхівку. Обурені іванофранківці звернулися за допомогою до місцевих нардепів, які переконали міську раду скасувати дозвіл від архітектури, але пізніше в судовому порядку громадська організація вимагає скасувати рішення виконкомом про скасування містобудівних умов і обмежень на спорудження на березі Бистриці Надвірнянської дев'ятиповерхового “навчально-виховного закладу”.

За короткий період часу на ділянці було зрізано 20 тополь, тоді як був дозвіл на зрубування трьох. Коли почали збиратися люди вся техніка покинула будмайданчик, Одразу ж після скасування містобудівних умов та обмежень на ділянці було викопано два котловани. Представник Угорницької громади розповів, що кілька років тому на цій ділянці вже думали будувати дитсадок. Але з'ясувалося, що на ній розташований газовий колектор, неподалік гідропорука і площа є замалою. Тому громаді повідомили, що там залишиться спортивний майданчик. Будівництво дитсадка триває на іншій ділянці в Угорниках і повідомив, що йому не було відомо, що згідно з розробленим 2013 року генпланом, на цій території має бути освітній заклад.

Зі слів представника фірми забудовника, на цій території планується будівництво приватного дитячого садка. Всі необхідні документи для ведення

будівництва в фірмі є, все погоджено з Угорницькою сільською радою і навіть проводилися громадські слухання. Але як відзначають представники громади і депутат міської ради по цьому округу «Не було проведено розширених громадських слухань, щоб громада з навколишніх будинків мікрорайону “Рінь” могла висловити свою позицію щодо створення на цій території навчально-виховного комплексу інноваційної освіти».

Будівельники мають наміри звести тут естакадний комплекс від трьох до дев'яти поверхів, що є неприпустимим на березі річки в зеленій зоні, яка призначена для відпочинку та проведення дозвілля. Тому сьогодні тут зібралася громада, щоб висловити своє обурення і не дозволити проводити тут будівництво.

Виникли претензії, зокрема, до проведення громадських слухань «на папері». Незважаючи на представлені забудовником копії протоколу вже проведених громадських слухань, присутні (а їх було близько 50-ти) жителі мікрорайону зазначили, що жоден з них там не був, та навіть не чув про проведення громадських слухань, які документально засвідчили представник забудовника. Уважно переглянувши прізвища осіб, які вказані в документі як учасники згаданих слухань, ніхто з мешканців свого прізвища там не знайшов (очевидно тому, що не бачив повідомлень про них). Ще більше дивує те, що серед учасників слухань були прізвища деяких членів міськвиконкому та наближених осіб та деякі інші зацікавлені представники політичних сил.

Людей обурює той факт, що в чергове в місті намагаються забудувати рекреаційну зону, де нещодавно діти грали у футбол. У місті й так мало таких зелених зон залишилось, всім відома проблема знищення зелених насаджень забудовниками в Івано-Франківську. Та вони «всеодно лізуть» в саме серце відпочинкової зони біля водойми. До того ж, тут займались спортом діти. Згідно генпланів функціональне призначення земельної ділянки: згідно існуючого генерального плану міста – територія зелених насаджень загального користування, за проектним генпланом села Угорники – територія громадських закладів, територія зелених насаджень загального користування.

Демонструючи документи, представник забудівника так і не зміг чітко відповісти на перше цілком логічне запитання: звідки у громадської організації мільйонні кошти на таке будівництво?

Представник забудівника розповів, що вони використали право громадських організацій на спонсорську допомогу? Цікаво, чому студентські, молодіжні, спортивні, просвітницькі громадські організації ніхто так не фінансує? Може вигода не та?

Після довгих суперечок сторони таки дійшли згоди і представник забудовника пообіцяв громаді, що до того моменту поки він не вяснить чому міський виконавчий комітет скасував містобудівні умови, жодні роботи проводитися не будуть, а з території відведуть усю будівельну техніку. І якщо суд визнає незаконним будівництво, то фірма відшкодує завдані збитки, закопає котловани і посадить дерева. Але в свою чергу попросив громадськість не вдаватися до радикальних дій і не нищити майно компанії, яке там залишається [7].

В минулому, декілька років назад, основні інвестори нашого міста в сфері будівництва оформили договори оренди на таких привабливих територіях навколо міського озера і річок нашого міста. Звичайно це не могло б відбутись без допомоги управлінського персоналу міської влади, чи лобювання інтересів деяких осіб обласної влади чи міської де було виділено певні території під оренду, не було або свідомо приховувався ДПТ (детальний план територій) і не був затверджений генплан. Вчасно сплачуючи орендну плату, можливо і не малу в грошовому еквіваленті, чекали слухного часу для реалізації своїх планів, проектів, знаючи що у майбутньому ці території навколо міського озера і річок як найкраще підійдуть для будівництва, будуть мати попит серед покупців і сформуєть основне джерело прибутку для даних інвесторів.

Попри значні методи боротьби проти заборони будівництва в таких зонах зі сторони свідомих і активних громад нашого міста, міської влади, забудова рекреаційних зон нашого міста наглядно відображає вплив людини на навколишнє середовище, руйнування природного ландшафту, зменшення міських зелених насаджень загальною користування, зменшення зон відпочинку тощо.

В переплетінні конфліктів і викривленої інформації, ми часто забуваємо, що всі ми люди – один із основних ланцюжків природного середовища, а тому святий обов'язок кожної свідомої особи – дбати про благополуччя органічного світу, від якого залежить наше з вами здоров'я та майбутнє наших дітей.

Адже основне правило природи – це баланс усього існування. Чисте довкілля і здорова нація – поняття, які не можливо оцінити грошовим еквівалентом. Радимо усім пам'ятати, що наша домівка – це не чотири цегляні стіни та дах над головою, наша справжня домівка набагато масштабніша – це планета Земля, яка формується з таких зон в кожному населеному районі міст, сіл, населених пунктів, які ми, люди, нахабно плюндруємо.

Висновки. На підставі проведеного аналізу особливостей виникнення просторових конфліктів

пов'язаних з антропопресією (з впливом) на навколишнє середовище можна зробити наступні висновки:

1. Просторові конфлікти, які пов'язані з впливом інвесторів на рекреаційні зони нашого міста перетворюють оточуюче навколишнє середовище в зони інтенсивної забудови, підтверджують низьку культуру інвесторів, зневажливе ставлення до оточуючого середовища, намагання заволодіти територією в цих зонах для реалізації своїх проектів з подальшим отриманням надприбутків. Реалізація таких проектів завжди супроводжуються скандалами і розголосом в громаді міста. Дані конфлікти впливають на громадськість і оточуюче середовище і провокують нові конфлікти в такому середовищі, створюють умовний трикутник взаємодії учасників конфлікту: громадськість, інвестор, влада.

2. Урбо-екологічні конфлікти виникають між неурегульованими і неузгодженими питаннями містобудівного, земельного і екологічними законодавствами, закладаються можливості для певних порушень. Потрібно вивчення більш широкого розуміння екологічних аспектів, що в таких типах конфліктів проявляються найширше, проходить руйнування підземних ґрунтових вод, не дооцінюється роль малих, природних форм, які створюють основу для наповнення водою. Кругова інтенсивна забудова міського озера обмежить притоки повітряних мас, порушує кругообіг повітряних потоків і каналів провітрювання.

3. Просторові конфлікти в рекреаційних зонах повинні вирішуватись до початку активних дій зі сторони інвесторів-збудівників. Міська влада повинна сприяти у прозорості висвітленню певних вільних територій в таких зонах згідно детальних планів територій і генерального плану. При змінах чи доповненнях в детальних планах територій у таких рекреаційних зонах потрібно висвітлювати причину зміни і проводити залучення громадян до міського планування і обговорення. Проводити розміщення інформації в публічному просторі, використовуючи всі доступні, зрозумілі і найдієвіше канали інформування, серед яких можуть бути офіційні сайти органів влади, засоби масової інформації (преса, телебачення, радіо, інтернет), соціальні мережі, СМС-розсилка, поштова розсилка, розсилка електронною поштою, розміщення оголошень у громадських місцях, публічні виставки, громадські слухання, а також відповіді на запити на інформацію.

Список літератури

1. «Водний кодекс України». Стаття 88. Прибережні захисні смуги URL: https://kodeksy.com.ua/vodnij_kodeks_ukraini/statja-88.htm
2. Забудова міського озера. URL: <https://kurs.if.ua/article/vybirnova-bytva-yak-u-frankivsku-zabudovuvaly-miske-ozero/>
3. Синдром NIMBY у просторі Львова. Постановка питання / М. М. Габрель // Містобудування та територіальне планування. - 2012. - Вип. 44. - С. 83-

89. URL: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua> › irbis_nbuv › cgiirbis_64

4. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К., КНУБА, 2009. – Вип. 32. – 517 с.

5. Просторова організація містобудівних систем/М. Габрель /Інститут регіональних досліджень НАН України.—К.; Видавничий дім А.С.С, 2004—400с.;

6. «Право на місто» Як громада має брати участь у плануванні міста. URL: <https://cedos.org.ua> › researches › pravo-na-misto-iak-hro...

7. За які кошти громадська організація інвалідів буде дев'ятиповерхівку в селі Угорники Івано-Франківської міськради. URL: [\[yatipoverhivku-v-seli-ugorniki-ivano-frankivskoyi-miskradi/\]\(https://versii.if.ua/publikacii/za-yaki-koshti-gromadska-organizatsiya-invalidiv-buduye-dev-yatipoverhivku-v-seli-ugorniki-ivano-frankivskoyi-miskradi/\)](https://versii.if.ua/publikacii/za-yaki-koshti-gromadska-organizatsiya-invalidiv-buduye-dev-</p></div><div data-bbox=)

8. Комплекс апартаментів на «На озері». URL: <https://pobudovano.com.ua/object/mazepi-144-1>

9. ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_360_92_ua/1-1-0-116

10. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_360_92_ua/1-1-0-116

11. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text>